

ЮРТИМИЗГА ХУШ КЕЛДИНГ- НАВРЎЗ !**(Қадриятлардан қадриятларгача)**

Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик
тарихи давлат музейи илмий ишлар бўйича
директор ўринбосари, санъатшунос

Зухра Холикова

Аннотация: Ушбу мақолада баҳор, янгилик ва яшарли айёми “Наврўз” байрамнинг ажралмас бир қисми ҳисобланмиш “Сумалак сайли”, унинг келиб чиқиши, мазмун-моҳияти, афсона ва ривоятларга асосланган рамзий белгилари ва унинг анъана сифатида тўлалигича сақланиб қолганлиги илмий манбаларга таянган ҳолда апрофлича таҳлил этилди. Шунингдек, куни кеча Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида бўлиб ўтган сумалак сайли байрам тадбири ҳақида батафсил ёритилди.

Калит сўзлар: *поэтик, полетистик, митраизм, Хурмуз, Ахриман, маросим, зардуштийлик, қуёшпарастлик, оташпарастлик, ҳамал буржи, бевит ва ҳоказо.*

“Бугун жамиятимизда инсон қадрини юксалиб, бебаҳо бойлигимиз, еримиз, сувимиз ва табиатимизга, шу борадаги неча минг йиллик анъаналаримизга эътибор кучайиб бораётган Янги Ўзбекистон шароитида бу байрамнинг ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамияти янада ортиб бормоқда”

Шавкат Мирзиёев

Юртимизда баҳор фаслида ўтказиладиган байрамона тадбирлар бошқа фаслларга қараганда бирмунча кўпроқ. Бунинг сабабини турлича изоҳлаш мумкин. Маълумки, баҳорда нафақат табиат, балки инсоннинг ўзи ҳам ўзгаради. Бу вақтда инсон ҳар бир ҳодисадан янгилик ва гўзаллик қидириб, янгиликка чанқоқ бўлиб қолади. Одамлар табиатда рўй берган ана шу ҳолат табиат билан боғлиқ бўлган ҳар бир ҳодисани поэтик маънога эга бўлган тадбир, маросимга айлантириб юборишади. Шу сабаб, бойчечак чиқиши, лолалар очилиши, ялпиз униши, толларнинг гуллаши,

кушларнинг сайраши каби ҳолатларни фаоллаштириб юбордилар. Натижада баҳор фаслининг муҳим ҳодисаларининг деярли ҳар бирига атаб маросим ва байрамлар уюштирилади.

Баҳорий одат ва байрамлар аввало янги меҳнат мавсуми бошланишидан дарак берувчи тадбир сифатида кишилар ҳаётида муҳим ўрин тутган. Шу боисдан баҳор кириб келишини кутиб олиш байрамлари қадимдан барча халқларда мавжуд бўлган. Айтиш мумкинки, баҳор байрамлари инсоният вужудга келиши билан пайдо бўлиб, одамларнинг дунё бўйлаб тарқалиши натижасида барча ҳудудларга ёйилган ва кейинчалик турли халқларда турли ном ва турли шаклда уюштирилган. Кўпгина халқларда қишни кузатиш ва баҳорни кутиб олиш анъаналари энг йирик байрамларга айланган. Масалан, японларда “Risson”, хитойларда “Chin-sze”, славян халқларида “Maslennisa” Марказий ва Ўрта Осиё халқларида эса “Наврўз” ёки “Йил боши” деб ном олган.

Бу гўзал ва улуғ байрамнинг сарчашмалари энг қадимий аجدодларимизнинг политеистик тушунчалари-коинот, Қуёш, Ерга бўлган эътиборлари асосида вужудга келган. Бундан 4-5 минг йил илгари аجدодларимиз қуёшни энг буюк куч, ҳаёт чашмаси, ёруғлик ва иссиқлик манбаи, деб билишган ва унга атаб махсус маросимлар ўтказишган. Шу йўсинда митраизм-қуёшпарастлик, унинг заминида эса оташпарастлик шакллана бошлаган. Зардуштийлар оловни қуёшнинг ердаги зарраси, фарзанди деб билиб, қиш ва эрта баҳордаги маросимларда катта гулханлар ёқиб, қиш соввуғини унинг ёрдами билан “ҳайдашган” ва кўкларни “чақиришган”. Бу маросимлар эса турли баҳор байрамларининг шаклланишига асос бўлган.

“Наврўзнинг тарихий илдизларини афсоналардан топсак бўлади. Зардуштийлар даври ривоятларига кўра, яхшилик худоси Хурмуз-баҳор ва ёзда, ёмонлик худоси Ахриман-куз ва қишда ҳукмронлик қилар экан. Шунинг учун баҳорнинг биринчи кунини яхшилик худоси ёмонлик худосини устидан ғолиб

чиққан муқаддас сана деб уни алоҳида нишонлаганлар. Бу сана эса Наврўз байрами кунига айнан тўғри келар экан. Бошқа афсоналарда айтилишича, Одам Ато Момо Ҳаво билан учрашган кун Наврўз байрами деб тан олинган эмиш. Бундай ривоятларни кўплаб мисол келтириш мумкин.

Фирдавсий, Беруний каби шарқ мутафаккирлари келтирган афсоналарга кўра, Наврўзни ўтмишда ўзининг буюк ишлари билан машҳур бўлганлар яъни буюк даҳолар кашф қилган эканлар.

Наврўзга оид манбаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида шундай фикрга келиш мумкинки, у коинот ва табиат қонунлари, қуёшнинг ҳамал буржигига кириши, кеча ва кундузнинг тенглашиши, кундузнинг узая бориши, табиатда жонланишнинг бошланиши, баҳорнинг келиши билан боғлиқ. Бу эса ҳар қандай жамиятда Наврўзни йилнинг энг муҳим табиат байрами сифатида кенг нишонлаш учун асос бўла олади.

Асрлар давомида Наврўз мазмунан чуқурлашиб, шаклан бойиб борди. Шу билан бирга турли даврларда турли мафкураларга хизмат қилди. Мустақиллик шарофати билан Наврўз халқимизга ўзининг буюк моҳиятини сақлаб қолган ҳолда янгича кўринишда, мустақиллик ғоялари билан бойиб, аҳиллик, тотувлик, халқларнинг бирдамлиги ва дўстлиги байрамига айланди.

Наврўз байрами доирасида бўлиб ўтадиган “Сумалак сайли” ҳам узоқ тарихга чуқур маънога эга бўлиб, бу ҳақда турли афсоналар мавжуд. Сумалакнинг пайдо бўлиши ҳақида дастлаб қайғули афсоналар яратилган бўлса-да, у бугунги кунда хурсандчилик байрамига айланган. Сумалак тайёрлаш жараёни аёлларнинг ўзига

хос маросим-тадбирига айланиб, бир жамоа бўлиб ҳаракат қилиш натижасида тайёрланади. Сумалак тайёрлаш натижасида инсонлар бу жараёнда ҳам моддий, ҳам маънавий озуқа олишади.

Халқимизнинг сумалак пишириш билан боғлиқ бу каби қизиқарли удумлари жуда кўп. Сумалак учун ундирилган буғдой майсасини табаррук билиш анъанаси ҳозир ҳам сақланиб қолган. Сумалак таги олмасин деб, қозонга солинадиган тош ёки ёнғоқлар сонининг турличалигида ҳам халқимизнинг қадимий анъаналари кўзга ташланади. Сумалак пишираётганда фарзанд кутаётган ёки фарзандсиз аёлларга буғдой майсаси берилади, улар майсани зираги ёки кулоқларига тақиб қўядилар. Бу билан келаётган янги йилда фарзандли бўлишни орзу қилганлар. Суннат қилинмаган болаларга тезроқ улғайиб, вояга етсин деган ният билан уларнинг чопонларига майса тақиб қўйилган. Сумалак тайёрлаш икки кунга чўзилгани учун бу жараёнда хизмат қилаётган аёллар овқатланиши учун кўк сомса, чучвара, қатлама, чалпак сингари бир неча хил тансиқ таомлар тайёрлаганлар ва сумалак тайёрлаш чоғида одамлар ўйин-кулгу, хурсандчилик қилишган.

Сумалак сайли маънавий ҳаётимизда муҳим ўрин тутиб, у қадимдан кишиларда бирдамлик, аҳиллик ҳиссини тарбиялаб келган. Чунки ўша даврларда сумалак тайёрланадиган жойга барча кишилар бир ҳовучдан дон олиб келишган, биргаликда таом пиширишган, бир қозонда тайёрланган овқатни баҳам кўришган.

Момоларимизнинг айтишича, сумалак учун ундирилган буғдой майсаси келида туюлган ва шарбати олинган. Ўша шарбатдан озгинаси кўзачага солиниб,

аёллар даврасига қўйилган. Сумалак сайлига келган қиз-жувонлар ўзларининг зирак, узук каби тақинчоқларини мана шу идишга ташлашган, сўнгра уч яшар болача кўзачага қўлини тиқиб, ўша нарсаларни битта-битта чиқариб, эгаларига берган. Кимнинг нимаси чиқса чечан момолар ўша қиз ёки келинчакка атаб тўрт қатор қўшиқ айтишган. Бу одатларни “Сумалакнинг бевити” дейишган. “(изоҳ: “бевит” сўзи” хузур-ҳаловат, “обод жой”, эзгулик, яхшилик маъноларини англатади.) “Сумалак бевити”да сайил иштирокчилари шаънига яхши тилак билдириб, қўшиқ айтилган. Сумалак сайлида айтиладиган бундай қўшиқларни жуда кўплаб мисол келтириш мумкин. Буларнинг барчаси яхши ният ва орзу-истакларнинг рўёби деб қаралган ва қадрият сифатида қадрланниб келинмоқда.

Айни дамларда юртимизнинг турли ҳудудларида (хатто бугунги кунда ватандошларимиз яшаётган Америка, Япония, Туркия каби ўзга юртларда ҳам) катта тантаналар билан “Сумалак сайил”лари турлича кўринишда бўлиб ўтмоқда.

Хусусан, куни кеча Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейида ҳам Наврўз байрами тадбирлари доирасида “Сумалак сайли” бўлиб ўтди. Сумалак тайёрлаш ва уни пишириш жараёнида дошқозон атрофида

жамланганлар турли эртақлар, ривоятлар ва латифалпр айтиб, бир-бирларига хурсандчилик улашишди, доира чалиб, рақсга тушишди, кўшиқлар айтиб хурсандчилик қилишди. Сайил ҳазил-мутойиба, ўйин кулгу билан ўтди. Энг қизиғи, Сумалак сайлида “Бувижонлар” халқ хаваскорлик фольклор этнографик жамоаси ўзларининг кўй-кўшиқлари, лапарлари ва айтишувлари билан тадбирга янада қизғин рух бағишлашди. Шунингдек, сумалак тайёрланаётган дошқозон атрофига бир гуруҳ чет эллик (хорижий сайёҳлар) меҳмонлар ҳам ташриф буюришди. Улар ўзбек халқининг бу каби анъанавий, миллий байрамлари ҳақида тўлқинланиб гапиришди, сумалак тайёрлаш техникасини ўзларининг тушунчалари доирасида изоҳлаб беришди. Ўзбек халқининг миллий кадриятларига қизиқувчи чет эллик меҳмонларимизга музейнинг логотипи туширилган махсус идишларда сумалаклар улашилди. Сумалак пишириш, уни тайёрлашда қатнашганлар ва бошқалар сумалакдан татиш учун эртаси куни музейга лутфан таклиф этилдилар. Сумалак сайли иштирокчилари доира чалиб, рақсга тушишди, кўшиқлар айтиб хурсандчилик қилишди. Сайил ҳазил-мутойиба, ўйин кулгу, хурсандчилик билан ўтди.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда бу каби байрамлар, маросимлар, халқ сайиллари, театрлаштирилган томошалар, маданий ҳаётимизда шу қадар кенг

ёйилганки, унда жамиятнинг куйидан-юқоригача бўлган барча қатлами бир ёқадан бош чиқариб бажону-дил иштирок этишади. Бир пайтлар эскилик сарқитлари деб қаралган ушбу байрамларимиз истиқлол шарофати билан қадриятга айланиб қолди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И. “Миллий мафкура ҳақида” Т.; 2000.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти (Ш.Мирзиёев)нинг 2024 йил, 4 мартдаги “2024 йилги Наврўз умумхалқ байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида”ги ПҚ-113-сонли қарори.
3. Бўриев О.,Холиқов Д.“Туркона анъана ва удумлар- миллат кўрки” Т.; 1998
4. Саримсоқов В. “Ўзбек маросим фольклори. –Т.; “Фан” 1986.
5. Махмудов Т. “Авесто” ҳақида. – Т.; -2000.
6. Қорабоев У. “Маданий тадбирлар” Тошкент, 2003.
7. Ўзбекистон Республикаси Энциклопедияси. –Т.; 1997-2003.